

Approved by UGC
Journal No. : 63580
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII

No. VI

Supplement 2017

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rakesh Kumar Maurya

Dr. Purusottam Lal Vijay

Romee Maurya

गुणों के आधार पर नायिका भेद

डॉ० अरुण बोस*

*संस्कृत विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, कठआ, जम्मू और कश्मीर

सारांश : यह अध्ययन गुणों के आधार पर नायिका भेद को रेखांकित करता है। यह अध्ययन विषय के ज्ञान को वृहद आयाम प्रदान करता है। जो पूर्व के अध्ययनों से अलग है तथा समाज के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान देता है।

मुख्य शब्द : जितेन्द्रियां, ज्ञानवती, लौकिक उपचार, शिल्प शास्त्र, शास्त्रीय आदि।

नायिका के गुणों के आधार पर पुनः उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा तीन भेद किए। सभी आचार्यों ने इन तीनों नायिकाओं का वर्णन किया है। उपर्युक्त सभी नायिकाएँ अर्थात् स्वीक्या के तेरह, परकीया के दो और वेश्या के एक भेद मिलाकर 16 प्रकार की हो जाती है तथा इन सोलह नायिकाओं की अवस्था के आधार पर आठ भेद करने से 128 भेद हो जाते हैं तथा इनके आगे पुनः उत्तमा आदि तीन-तीन भेद करने से 384 भेद हो जाते हैं।

“सर्वसामेव नारीणां त्रिविध प्रकृतिर्भता।

उत्तमा मध्यमा नीचा वेश्यानां तुस्वभावजा।।”¹

अर्थात् सर्वप्रथम उत्तमा, मध्यमा तथा अधमा तीनों भेदों का वर्णन किया है।

गुणतो नायिकीस्यादुत्तमा मध्यमाधमो।²

भोजराज ने सस्वतीकष्टाभरणर्म के पांचवें अध्याय में बताया है कि गुणों के आधार पर नायिका के तीन भेद हैं—उत्तमा, मध्यमा, चात्र कन्धिका चैतित्तास्त्रिधा।

इसके उत्तमा, मध्यमा और कन्धिका ये तीन भेद किए हैं।

शिंगभूपाल ने भी गुणों की दृष्टि से नायिका के उत्तमा, मध्यमा और नीचा तीन भेद किए हैं।

रसचन्द्रिकार, नरहरि, रामानन्द अंकुर तथा अकबर शाह के इन्हीं तीन भेदों का प्रतिपादन किया है।

उत्तमा नायिका : उत्तमा नायिका वह है जो उत्तम गुणों से युक्त है। सर्वप्रथम आचार्य भरतमुनि ने इस नायिका का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि

“जितेन्द्रियाज्ञानवती नानाशिल्पविचक्षणा।

दक्षिणार्थमहालक्ष्मी भीतानां परिसान्त्वनी।।

नानाशास्त्रार्थसम्पन्ना, गम्मर्म्योदार्य शालिनी।

स्थैर्यत्यागेगुणेपितां ज्ञेया प्रकृतिरुत्तमा।।”

अर्थात् जितेन्द्रियां, ज्ञानवती, नाना शिल्पों में चतुरा, सरला, रूपये-वैसे के विषय में महालक्ष्मी, डरे हुए व्यक्तियों को सांत्वना देने वाली, अनेक प्रकार से शास्त्रीय अर्थों से सम्पन्ना, गम्भीरता, उदारता, स्थिरता एवं त्याग आदि गुणों से युक्त तथा मधुर व सुन्दर स्वभाव वाली नायिका को उत्तमा समझना चाहिए।

आचार्य विश्वनाथ के कथनानुसार

वा विप्रियेअपि तिष्ठन्तं न वत्यप्रियं प्रियम्

न चिरं कोपमायाति दोषान्प्रच्छादयव्यपि।।”³

अर्थात् “ जो अप्रिय किए जाने पर भी प्रिय को अप्रिय वचन नहीं बोलती, न देर तक क्रोध करती है और प्रिय के दोषों को छिपाती है, वह उत्तमा नायिका कहलाती है।”

भानुदत्त ने इस नायिका स्वरूप को इस प्रकार बताया है, “अहित करने वाले नायक के प्रति भ्रूणी जो हित करती है, वह ‘उत्तमा’ नायिका होती है। ऐसी चेष्टाएँ भी उत्तम ही होती है।”⁴

रामानन्द ठक्कर ने भानुदत्त का अनुकरण करते हुए उत्तमा नायिका का लक्षण किया है।
सन्त अकबर के कथनानुसार—

‘प्रियहितादीधेकं हितकारिणी उत्तमा।’⁵

अर्थात् प्रिय के हित से अधिक हित करने वाली नायिका ‘उत्तमा’ कहलाती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से ज्ञान होता है कि यह नायिका अत्यधिक सहनशील, त्याग, उदारता गुणों से युक्त, हर अवस्था में पति का हित चाहने वाली, जब कभी थोड़ा बहुत मान करती भी है तो शीघ्र अनुनय किए जाने पर प्रसन्न हो जाती है।
मध्यमा नायिका : नायक के दोष अतैवा गुण को देखकर मान अथवा अपमान करने वाली नायिका ‘मध्यमा’ कहलाती है।

आचार्य भरतमुनि ने मध्यमा नायिका का स्वरूप इस प्रकार बताया है—

“लोकोपचार चतुराशिल्पशास्त्रविशारदा।

विज्ञानमाधुर्ययुता मध्यमा प्रकृति स्मृता।।”⁶

अर्थात् “लौकिक उपचार में चतुर, शिल्प शास्त्र में विशारद, विज्ञान एवं माधुर्य से युक्त प्रकृति वाली ‘मध्यमा’ नायिका कहलाती है।”

ईर्ष्यातुश न निमृता क्षाणक्रोधा च गर्विता ।
क्षाणप्रसादना चैन सा नारी मध्यमा स्मृत ।।⁷

अर्थात् जो नायिका ईर्ष्या से आतुर होती है, चुप रहती है, क्षण भर में क्रोध करती है, गर्व करने वाली होती है और क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाती है, वह मध्यमा कहलाती है।

सन्त अकबर ने इस नायिका का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि "प्रिय के हित किए जाने पर हित करने वालों नायिका 'मध्यमा' कहलाती है।"⁸

उपर्युक्त लक्षणों से ज्ञाप्त होता है कि नायिका अपने प्रिय के अनुसार ही आचरण करती है, वह मध्यमा कहलाती है। मध्यमा नायिका का व्यवहार भी मध्यम प्रकार का होता है।

अधमा नायिका : जो नायिका अधम आचरण करती है, वह अधमा कहलाती है। प्रिय के हित करने पर भी क्रोध करने वाली नायिका 'अधमा' कहलाती है।

आचार्य भरतपुनि के कथनानुसार:-

रक्षवाचोअय दुःशीला कुसत्तवाः स्थूलबुदयः ।

"क्रोध न घातकाश्चेव मित्रघ्नाश्चिद्रमानितः ।

पिशु नास्तुद्धतैर्वाक्यैरकृत्ज्ञास्तथालसाः ।।

मान्यामान्याअविशेषज्ञा स्त्रीलोलाःकलहप्रियाः ।

सूचाकः पाप कमीण भवन्तीहाघमानराः ।

एनिर्दोषैस्तु सम्पन्ना भवन्तीहाघ्मा नराः ।।"⁹

अर्थात् "पुरषों की जो अधम प्रकृति है, उसी को स्त्रियों को भी अधम प्रकृति समझना चाहिए। तदनुसार कठोर बोलने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, कुत्सित मन वाले, स्थूल बुद्धि वाले, क्रोध करने वाले, घात करने वाले, मित्रों का धन करने वाले, चुगली करने वाले, उपकार को भूलने वाले, आलसी, चंचल, कलहप्रिय, सूचक अर्थात् भेदी व्यक्ति, पाप करने वाले, दूसरे के धन का हरण करने वाले मनुष्य अधम प्रकृति समझना चाहिए। तदनुसार कठोर बोलने वाले, दुष्ट, मित्रों का धन करने वाले, चुगली करने वाले, उपकार को भूलने वाले, आलसी, चंचल, कलहप्रिय, सूचक अर्थात् भेदी व्यक्ति, पाप करने वाले, दूसरे के धन का हरण करने वाले मनुष्य अधम प्रवृत्ति के होते हैं इस प्रकार की प्रकृति से युक्त स्त्रियों को भी अधमा समझना चाहिए।"

सन्त अकबर ने कहा है कि-

"प्रियहितान्ननयूनहितकारिणी अधमा"¹⁰

अर्थात् हितकारी नायक के प्रति जो बहुत ही कम हित करती है, यह 'अधमा' कहलाती है। उपर्युक्त विशेषण से ज्ञात होता है कि अधमा नायिका केवल अपना ही हित सोचती है। यह कठोर बोलने वाली, दुष्ट स्वभाव वाली, स्थूल बुद्धि वाली, अकारण ही क्रोध करने वाली होती है। "इसके अकारण क्रोध करने के स्वभाव के कारण ही भनुदत्त ने 'चण्डी' की संज्ञा दी है।"

हितकारी प्रियतम के प्रति अकारण क्रोध करने वाली यह नायिका 'अधमा' है। आचार्य रुदट, रुद्रभट्ट, शारदातनय, विश्वनाथ, भानुदत्त ने अपने-अपने ग्रन्थों में नायिका के इन 384 भेदों का ही वर्णन किया है। लेकिन कुछ अन्य विद्वानों ने इससे कम अथवा अधिक संख्या भी बतलाई है, जैसे भोजराज ने 143, रूपगोस्वामी ने 360 भेद किए हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों नाट्यदर्पणकार ने प्रथमतः नायिका के कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया तथा पण्यकामिनी चार भेद किए। पुनः काम भावना के आधार पर मुग्धादि तीन भेद करके, अवस्था क आधार पर प्रोषितद्रिया आदि आठ भेद करके नायिका के 4×3×8=96 भेद किए हैं।

सन्दर्भ :

1. नाट्य शास्त्र प्रदीप 25/36/270
2. भोजराज 'सरसवती कण्ठामरण' पृ0 141
3. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 'नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और दशरूपक' पृ0 1-2
4. विश्वनाथ साहित्य दर्पण, 3/79/71
5. भानुदत्त 'रस मंजरी' पृ0 224
6. संत अकबर (श्रृंगार मंजरी, पृ0 39)
7. नाट्यशास्त्र 22/1999/210
8. वही. 22/200/210
9. संत अकबर (श्रृंगार मंजरी, पृ0 39)
10. राधाबल्लभ त्रिपाठी 'नाट्य शास्त्र विश्वकोण' पृ0 1018
11. संत अकबर (श्रृंगार मंजरी, पृ0 41)
12. भानुदत्त 'रस